

DO CARBONO VIEMOS ao carbono retornaremos

Por Manuel Macedo de Souza,
Vanessa da Rosa e Raíza S. Azevedo

O carbono é um elemento químico essencial para a vida na Terra. Para entender a sua importância, basta imaginá-lo como uma peça de LEGO que se junta a outras peças para formar quase tudo o que você conhece: um lápis, um prédio, uma árvore e até mesmo você! Todos os seres vivos são feitos de carbono, independente do seu tamanho ou da época em que habitou o planeta Terra; desde aqueles que não enxergamos, como as bactérias, até os grandes elefantes-africanos ou os já extintos dinossauros. A vida como conhecemos é feita do carbono!

Mas o carbono não está presente apenas nos seres vivos. Ele também é encontrado no solo, no ar e na água, além de estar presente em materiais como o carvão, o petróleo e os diamantes. Ou seja, o carbono circula em todas as partes do planeta, formando o que chamamos de **ciclo do carbono**.

O carbono pode percorrer quatro caminhos principais: (1) ser absorvido da atmosfera pelos pro-

dutores primários, em um processo conhecido como fotossíntese; (2) circular entre os seres vivos, através da alimentação; (3) retornar para atmosfera através da decomposição de organismos mortos ou pela respiração (lembre-se de que quando respiramos, liberamos gás carbônico) e (4) ser armazenado no solo ou no sedimento por longos períodos.

Após milhares de anos, o carbono que foi armazenado pode se transformar em rochas, gases (como o metano) e petróleo. Sim, o mesmo petróleo com que se faz a gasolina, o diesel e que está presente em várias coisas, como asfalto, plásticos, solventes, nylon, poliéster e muito mais! Por isso, quando usamos combustíveis derivados do petróleo ou queimamos plásticos, liberamos para o ar o carbono que estava “preso” há milhares de anos na natureza.

A grande quantidade de carbono liberada pelo uso de combustíveis fósseis contribui para o aumento da concentração de gases do efeito es-

tufa, como dióxido de carbono e metano. Esses gases aprisionam o calor na atmosfera, intensificando o aquecimento global. Isso resulta no aumento das temperaturas do planeta, derretimento do gelo, mudanças climáticas, acidificação dos oceanos, alterações nos ecossistemas e maior frequência de eventos climáticos extremos.

Por isso, cientistas e governos de diversos países estão investindo em tecnologias para minimizar o aquecimento global e suas consequências. Pois, além de diminuir a quantidade de carbono que estamos liberando para a atmosfera, também precisamos remover uma grande parte do que já foi lançado nos últimos anos. Uma dessas tecnologias para a remoção de CO₂ é justamente a fotossíntese! Ou seja, é preciso entender como os organismos fotossintetizantes podem aumentar o sequestro e armazenamento do gás carbônico da atmosfera.

O carbono azul, conceito criado diante da necessidade de mitigação

Marisma (à esquerda) e gramas marinhas (à direita), locais de produção de carbono azul. Crédito das imagens: @gettysignature.

do excesso de dióxido de carbono na atmosfera, é a parcela de carbono absorvida por organismos e armazenada em sistemas marinhos. Na região costeira do Brasil, além do fitoplâncton, os campos de gramas marinhas (plantas totalmente submersas), banhados, manguezais e marismas são grandes "produtores" de carbono azul. Próximo ao Estuário da Lagoa dos Patos (ELP), localizado no Rio Grande do Sul, encontramos mais de 300 km² de ambientes vegetados

incluindo banhados, campos de gramas marinhas e marismas, tornando essa região altamente eficaz na produção de carbono azul.

Assim, antes mesmo de entendermos como esses ambientes costeiros podem aumentar o sequestro de gás carbônico da atmosfera, é preciso garantir que os campos de gramas marinhas, banhados, manguezais e marismas sejam preservados.

Se pensarmos na quantidade e na diversidade dos ambientes costeiros

e aquáticos ao redor do mundo, o potencial para retirar carbono do ar e combater o aquecimento global é imenso. Pois, como bem disse Guilherme Arantes:

“ —
| Terra,
planeta
água — ”

Sobre os autores

Manuel Macedo de Souza

O professor Manuel leciona química para o Ensino Médio na Escola Estadual Alfredo Ferreira Rodrigues. É Doutor em Aquicultura pela FURG e pesquisador do projeto de Pesquisa Ecológica de Longa Duração do Estuário da Lagoa dos Patos e Costa Marinha Adjacente (PELD - ELPA).

Vanessa da Rosa

Doutora em Oceanografia Biológica pela FURG, Vanessa é também especialista em diatomáceas epífitas e ecologia da vegetação aquática submersa. Com seu trabalho, a autora busca produzir conhecimento sobre os estoques de carbono azul no Brasil para contribuir na mitigação das mudanças climáticas.

Raíza S. Azevedo

Bióloga, Mestre e Doutora em Aquicultura, Raíza é atualmente Pós - doutoranda Júnior (CNPq) e pesquisadora do grupo de pesquisa de Engenharia Genética e Biotecnologia da FURG, o LEGENE.

